

ノンパラメトリック分散分析: Brunner-Munzel ANOVA

井口豊*

*生物科学研究所, 長野県岡谷市

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14916476>

1. はじめに

非正規分布, 不等分散のデータに適用されるノンパラメトリック検定として, よく知られたものが Brunner-Munzel 検定である。近年では, Mann-Whitney の U 検定よりも Brunner-Munzel 検定を優先的に使うべきだ, という意見も出ている (Karch, 2021)。日本の大学でも, U 検定に代わり Brunner-Munzel 検定の利用をもっと積極的に教えるべきだ。現状, 国内で U 検定の脆弱性, Brunner-Munzel 検定の頑強性を明確に指摘しているのは, X (旧 Twitter) における黒木さんのコメントくらいかもしれない (黒木, 2024)。

この Brunner-Munzel 検定を複数要因の分散分析に適用したものが, 統計ソフト R の rankFD パッケージにある Rank FD 分析である (Brunner et al., 2018)。このページのタイトルに Brunner-Munzel ANOVA と書いたが, 正確には Brunner-Munzel タイプの ANOVA と言うべきかもしれない。パッケージのマニュアル Rank-Based Tests for General Factorial Designs (注 1, 注釈は末尾に一括) の冒頭 Description に以下のように書かれている。

The rankFD () function calculates the Wald-type statistic (WTS) and the ANOVA-type statistic (ATS) for nonparametric factorial designs

文字通り, 複数要因のノンパラメトリック分散分析である。非正規分布, 不等分散のデータに対して, この関数によるノンパラメトリック分散分析は, 私の共著, 倉持・井口 (2020) の p.177 表 3 にも紹介されている。

まず単純な計算例として, 次のような密度関数で表される母数 λ の指数分布を考える。

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

ここで $\lambda = 2$ として、それぞれ大きさ $n = 30$ の 2 標本 (2 群) の相対効果 (relative effect) の検定を、いわゆる Brunner-Munzel 検定と Rank FD 分析で比較してみる。

Brunner-Munzel 検定は、同じパッケージにある関数 `rank.two.samples` を使うと計算できる。相対効果の検定とは聞きなれないかもしれないが、最近の各種 R パッケージでは時々使われている。このパッケージでも、今述べた `rank.two.samples` 関数の説明に以下のように書かれている。

testing whether the relative effect $p = P(X < Y) + 1/2 * P(X = Y)$ of the two independent samples X and Y is equal to 1/2.

実行した Brunner-Munzel 検定と Rank FD 分析の R スクリプトは以下のとおり。

```
#####  
library(rankFD)  
  
set.seed(123)  
  
y<- rpois(60, lambda = 2)  
g<- factor(rep(1:2, each = 30))  
  
dat<- data.frame(y, g)  
  
# Brunner-Munzel 検定  
rank.two.samples(y ~ g, data = dat)  
  
# Rank FD 分析  
rankFD(y ~ g, data = dat, hypothesis = "H0p")  
  
#####
```

結果を抜粋すると、以下のとおりで、どちらの計算でも p 値は同じである。

```
#####  
# Brunner-Munzel 検定  
Test Results:  
Effect Estimator Std.Error      T Lower Upper p.Value  
p(1,2)      0.3844      0.0719 -1.6061 0.2404 0.5285 0.1137  
  
# Rank FD 分析  
ANOVA.Type.Statistic:
```

```

Statistic df1      df2 p-Value
g      2.5794    1 57.9169  0.1137
#####

```

2. 残差の正規性と等分散性のチェック

分散分析の正規性のチェックは、要因ごとに行うのではなく、分散分析モデル（一般線形モデル）の残差の正規性を調べるほうが良い。さらに、等分散性にも注意する。検定するよりも、視覚的なチェックで十分である（Kozak and Piepho, 2018）。

以下の例では、一様連続分布のデータを利用した R による分散分析（2 要因、各 2 水準）の正規性と等分散性チェックである。

```

#####
# 分散分析残差の正規性と等分散性

set.seed(123)

dat <- data.frame(
  A = factor(rep(1:2, c(15, 30))),
  B = factor(rep(c(1:2, 1:2), c(5, 10, 10, 20))),
  y = c(runif(15, 5, 15), runif(30, 0, 20))
)

AB.int<- interaction(dat$A, dat$B)

# 分散分析の線形モデル
mod <- aov(y ~ A*B, data = dat)

# 残差の正規 Q-Q プロットと等分散の確認
res <- mod$residuals

par(mfrow = c(1, 2))

qqnorm(res)
qqline(res, col="red")

plot(
  res ~ AB.int,
  xlab = "Level combinations",
  ylab = "Residuals",
  main="Residual plot"
)

```

#####

結果は、次の図1のとおりである。

図1. 分散分析モデルの残差の正規性と等分散性

視覚的に、正規性または等分散性が満たされない可能性がある、と判断されれば、Rank FD 分析を実行する。

3. 二要因分散分析: 通常の ANOVA と Rank FD 分析

ここでは、以下の表1のように、母平均10で母分散が異なる一様連続分布を考えて、標本サイズが異なる2要因、2水準の対応のないデータによる分散分析(タイプ3平方和に設定)とRank FD 分析を行い、 p 値の出現状況を調べるシミュレーションを試みる。

表1. 一様分布に基づく2要因分散分析データ

要因	母平均	母分散	標本サイズ
A1 B1	10	$10^2/12 \approx 8.3$	5
A1 B2	10	$10^2/12 \approx 8.3$	10
A2 B1	10	$20^2/12 \approx 33.3$	10
A2 B2	10	$20^2/12 \approx 33.3$	20

以下が、R スクリプトである。ここでは要因 A の p 値の出現状況を例として計算してあるが、要因 B や A と B の交互作用の p 値も同様に計算できる。

```
#####  
  
library(rankFD)  
library(car)  
library(Hmisc)  
  
k<- 1e+4  
  
set.seed(123)  
  
g<- replicate(k, {  
  
  dat <- data.frame(  
    A = factor(rep(1:2, c(15, 30))),  
    B = factor(rep(c(1:2, 1:2), c(5, 10, 10, 20))),  
    y = c(runif(15, 5, 15), runif(30, 0, 20))  
  )  
  
  mod <- aov(  
    y ~ A*B,  
    data = dat,  
    contrasts = list(  
      A = contr.sum, B =contr.sum)  
  )  
  
  p.anova<- Anova(mod, type = 3)$Pr[2]  
  
  p.rankFD<- rankFD(  
    y ~ A*B, data = dat,  
    hypothesis = "H0p"  
  )$ANOVA.Type.Statistic[1, 4]  
  
  c(p.anova, p.rankFD)  
  
})  
  
#### グラフ化  
  
pa<- g[1, ]  
pr<- g[2, ]  
  
par(mfrow = c(2, 2))
```

```
# 分散分析 p 値出現頻度ヒストグラム
```

```
hist(  
  pa, freq = FALSE,  
  xlab = "p value",  
  main = "ANOVA",  
  ylim = c(0, 1.5)  
)
```

```
# Rank FD p 値出現頻度ヒストグラム
```

```
hist(  
  pr, freq = FALSE,  
  xlab = "p value",  
  main = "Rank FD",  
  ylim = c(0, 1.5)  
)
```

```
# 経験累積分布関数 (ECDF)
```

```
ck<- 1:k/k  
d.1<- c(ck, pa)  
d.2<- c(ck, pr)
```

```
test.1<- relevel(  
  factor(  
    rep(c("Theoretical", "ANOVA"),  
        each = k)  
  ),  
  ref = "Theoretical")
```

```
test.2<- relevel(  
  factor(  
    rep(c("Theoretical", "Rank FD"),  
        each = k)  
  ),  
  ref = "Theoretical")
```

```
# ANOVA
```

```
Ecdf(  
  d.1,  
  xlab="p value",  
  label.curves=list(keys= 1:2),  
  lty = 1:2,  
  col = c("black", "red"),  
  group = test.1,  
  main = "ECDF",  
  subtitles = FALSE  
)
```

```

# Rank FD
Ecdf(
  d.2,
  xlab="p value",
  label.curves=list(keys= 1:2),
  lty = 1:2,
  col = c("black", "red"),
  group = test.2,
  main = "ECDF",
  subtitles = FALSE
)

#####

```

結果は、次の図 2 のとおりである。

図 2. パラメトリック分散分析（通常の ANOVA）とノンパラメトリック分散分析（Rank FD 分析）

今回設定した条件の場合、通常のパラメトリック分散分析では、 p 値が大きくなりがちだが、ノンパラメトリック ANOVA である Rank FD 分析は、ほぼ一

様な p 値が出現する。非正規、不等分散のデータに対する Rank FD 分析が有用となる例である。

注

1. Package ‘rankFD’. Version 0.1.1.
<https://cran.r-project.org/web/packages/rankFD/rankFD.pdf>

参考文献

Brunner, E., Bathke, A. C. and Konietschke, F. (2018) Rank and pseudo-rank procedures for independent observations in factorial designs: Using R and SAS. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02914-2>

倉持龍彦・井口豊 (2020) “R 言語”が導く統計解析の世界. 血液浄化とそれを支える基盤技術, 織田成人・酒井清孝 (編), 東京医学社: 167–182.

黒木玄 (2024) X ポスト. 2024-02-07 03:39.
<https://x.com/genkuroki/status/1754937843980632564>

Karch, J. D. (2021) Psychologists should use Brunner-Munzel’s instead of Mann-Whitney’s U test as the default nonparametric procedure. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 4: 1–14. <https://doi.org/10.1177/2515245921999602>

Kozak, M. and Piepho, H. P. (2018) What's normal anyway? Residual plots are more telling than significance tests when checking ANOVA assumptions. *Journal of Agronomy and Crop Science* 204(1): 86–98. <https://doi.org/10.1111/jac.12220>